

Manuela Keller-Schneider

Die Bedeutung von Berufsanforderungen und ihrer Bearbeitung für die Zufriedenheit im Lehrer*innenberuf

Berufe stellen Anforderungen, die auf die individuelle Person einwirken, von dieser wahrgenommen und gedeutet werden, zu Bewältigungsprozessen führen und sich in Folgen niederschlagen. Inwiefern spezifische Anforderungen des Lehrer*innenberufs, ihre Wahrnehmung sowie der Umgang damit auf die Zufriedenheit im Beruf einwirken, wird anhand von regressionsanalytisch ausgewerteten Daten einer Fragebogenerhebung mit Lehrpersonen im zweiten Berufsjahr ($n = 864$) untersucht. Die Ergebnisse zeigen anforderungs- und wahrnehmungs- sowie copingdifferente Effekte. Bei hoher Zufriedenheit sind die als relevant wahrgenommenen Anforderungen der adressatenbezogenen Vermittlung und der Kooperation in der Institution Schule von Bedeutung. Bezüglich des Gelingens erweisen sich die Anforderungen der Rollenfindung, der Klassenführung und der Kooperation in der Institution Schule als die Zufriedenheit unterstützend. Zudem wird deutlich, dass die als herausfordernd und beanspruchend wahrgenommenen Anforderungen der adressatenbezogenen Vermittlung ebenfalls zur Zufriedenheit im Beruf beitragen. Eine hohe Beanspruchung durch Anforderungen der Rollenfindung, der Klassenführung und der Kooperation in und mit der Institution reduzieren diese. Aus den Befunden geht hervor, dass sowohl an der Wahrnehmung und Deutung von Anforderungen als auch an der Art und Weise ihrer Bewältigung angesetzt werden kann, um die Zufriedenheit im Beruf zu stärken.

Schlagwörter: Anforderungen – Beanspruchung – positive Beanspruchungsfolgen – Wahrnehmung – Zufriedenheit im Beruf

Effects of job requirements and their dealing on job satisfaction of teachers

Professional requirements, reflected and perceived by the individual, lead to coping processes and consequences. The extent to which specific requirements of the teaching profession, their perception and dealing with affect job satisfaction of teachers is examined in this paper by regression analyzes, based on a survey with teachers in their second year of work ($n = 864$). Results show different effects related to the requirements, their perception as well as their coping. Based on a high level of satisfaction, the perceived relevance of requirements of student-related teaching and cooperation with other professionals within the institution, impact satisfaction. Related to the experience of success, other requirements (role as a teacher, classroom management and cooperation within the institution) are supportive for satisfaction. In addition, the requirement of student-related teaching, perceived as challenging and demanding, contributes to work satisfaction as well. However, a high level of stress due to the demands of role, classroom management and cooperation within school reduce job satisfaction. The findings show that the perception of requirements as well as the way of coping with them can be focused on to foster job satisfaction.

Keywords: coping – perception – positive consequences – requirements – satisfaction – stress

1 Einleitung

Lehrpersonen sind gefordert, sich mit den sich wandelnden Anforderungen auseinanderzusetzen (Terhart, 2011). Der Beruf stellt Herausforderungen, die aufgrund und mithilfe von Ressourcen bewältigt werden und diese in Anspruch nehmen. In der Belastungs-Beanspruchungsforschung zum Beruf von Lehrpersonen herrscht eine defizitorientierte Sichtweise vor (Klusmann & Philipp, 2014; Scheuch, Haufe & Seibt, 2015). Zahlreiche Belastungsfaktoren wurden identifiziert, die zum Verlust von Ressourcen beitragen (Krause & Dorsemagin, 2014; Lehr, 2014) und zu Erschöpfung führen können (Dicke & Waldeyer, 2020; Rothland, 2022). Positive Facetten von Beanspruchung werden kaum in den Blick genommen.

Aus arbeitspsychologischer Perspektive wird Belastung jedoch neutral verstanden. Anforderungen wirken als Belastung von außen auf den Menschen ein und schlagen sich als subjektive Beanspruchung im Menschen nieder (Rohmert & Rutenfranz, 1975). Belastung entsteht in ihrer Widerspiegelung aufgrund individueller Merkmale sowie Deutungs- und Verarbeitungsweisen (Rudow, 1994).

Nach stress- und ressourcentheoretischen Ansätzen ist die Wahrnehmung und Deutung von Anforderungen sowie der Umgang damit für das Beanspruchungserleben und die Entwicklung von Ressourcen, die daraus hervorgehen (Buchwald & Hobfoll, 2004; Lazarus & Launier, 1981) von Bedeutung. Aus der Auseinandersetzung mit subjektiv wahrgenommenen Anforderungen ergeben sich positive und negative Beanspruchungsfolgen (Rudow, 1984), die sowohl für die individuelle Person als auch für den Kontext von Bedeutung sind (Keller-Schneider, 2010).

Arbeitsengagement (Workengagement, Sandmeier & Mandel, 2021) sowie Berufszufriedenheit als positives Erleben des Berufs (emotionale Gestimmtheit, Nerdinger, 2019) bieten Möglichkeiten der Operationalisierung von positiven Beanspruchungsfolgen. Für die weitere Professionalisierung ist eine aktive Auseinandersetzung mit beruflichen Anforderungen zentral, da daraus die Entwicklung von die Professionalität unterstützenden Erkenntnissen hervorgeht (Keller-Schneider, 2010, 2016, 2021) und damit eine komplexitätsreduzierende (Gruber & Degner, 2016), fluide Expertise (Tartwijk, Zwart & Wubbels, 2017) ermöglicht. Wie sich spezifische, für die weitere Professionalisierung zentrale, subjektiv wahrgenommene Berufsanforderungen und ihre Bearbeitung auf die Zufriedenheit im Beruf niederschlagen, ist bisher nicht erforscht. An diesem Punkt setzt der Beitrag an.

Nach Ausführungen zu Zufriedenheit im Lehrer*innenberuf (Kap. 2) und zur theoretischen Herleitung der Studie und den Forschungsfragen (Kap. 3) folgen Erläuterungen zum methodischen Vorgehen (Kap. 4). Die Ergebnisse werden dargelegt (Kap. 5) und abschließend diskutiert (Kap. 6).

2 Zufriedenheit im Beruf – Forschungsstand

2.1 Zufriedenheit im Beruf als Ressource zur Bewältigung von Anforderungen

Zufriedenheit im Lehrer*innenberuf wird von zahlreichen Faktoren geprägt und ist nicht nur für das Wohlbefinden der individuellen Lehrperson von Bedeutung, sondern auch für ihren Unterricht und die Bereitschaft, sich auf Schulentwicklungsprozesse einzulassen, wie unten ausgeführt wird. Studien zu Zufriedenheit im Beruf zeigen, dass Lehrpersonen insgesamt eine hohe Berufszufriedenheit aufweisen (OECD, 2014), auch im Vergleich zu anderen Berufsgruppen, wie Erzieher*innen, Krankenpfleger*innen, Verwaltungsbediensteten im gehobenen Dienst, Ärzt*innen und Ingenieur*innen (Schult, Münzer-Schrobildgen & Sparfeldt, 2014) oder Fachpersonen aus intellektuell-forschenden Berufen (Sandmeier & Mandel, 2021).

In der Arbeits- und Organisationspsychologie (Nerding, 2019) werden Merkmale der Arbeit und die damit verbundenen Tätigkeiten (job characteristics), berufsbezogene Motive der Person und ihre Passung auf die Arbeit (Lent & Brown, 2006) sowie das affektive Erleben der Berufsarbeit im spezifischen Kontext in den Blick genommen. Aus der Pittsburgh-Studie (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959, zit. n. Nerding, 2019) gehen zwei Kategorien hervor, die zur Berufszufriedenheit beitragen. Kontextfaktoren fokussieren auf Faktoren des Arbeitsplatzes, welche die Arbeitszufriedenheit prägen. Kontentfaktoren richten sich auf das Erleben der beruflichen Arbeit, ihre Sinnhaftigkeit sowie die daraus hervorgehende Befriedigung. Admiraal und Kittelsen Røberg (2023) unterscheiden zwischen der Zufriedenheit mit der Schule als Arbeitsplatz, der Berufswahl und der beruflichen Tätigkeit; damit erweitern sie die von Herzberg identifizierten Kategorien. In diesem Aufsatz fokussieren wir auf die Zufriedenheit als positives Erleben der Berufsarbeit, die aus der beruflichen Tätigkeit und den damit einhergehenden Anforderungen hervorgeht.

Zufriedenheit im Beruf als positives Erleben der Berufsausübung wird von Anforderungen und Ressourcen (Skaalvik & Skaalvik, 2018) bestimmt. Schul- und personbezogene Faktoren wirken auf die Zufriedenheit mit der beruflichen Tätigkeit ein (Toropova, Myrberg & Johansson, 2021).

2.2 Erschöpfung als negative Beanspruchungsfolge

In der Belastungs- und Beanspruchungsforschung werden insbesondere negative Beanspruchungsfolgen wie Erschöpfung und Burnout untersucht (Dicke & Waldeyer, 2020; Klusmann & Philipp, 2014; Lehr, 2014; Rothland, 2013). Zeitdruck in der Arbeit (Maas, Schoch, Scholz & Keller, 2021), eine hohe Arbeitsbelastung (Toropova et al., 2021; Sandmeier, Baeriswyl, Krause & Muehlhausen, 2022), eine unangepasste Weise des Umgangs mit Anforderungen (Neugebauer & Wilbert,

2010), eine geringe organisationale Zugehörigkeit (Skaalvik & Skaalvik, 2011) sowie geringe wertbezogene Übereinstimmung im Kollegium (Skaalvik & Skaalvik, 2015) tragen zur Verstärkung von Erschöpfung als negative Beanspruchungsfolge bei. Die Frage nach der Zufriedenheit im Beruf wird oft in Verbindung mit Kündigungsabsicht untersucht (Conley & You, 2009; Sandmeier & Mandel, 2021; Sandmeier et al., 2022; Toropova et al., 2021); dabei werden Faktoren der erlebten Arbeitsbelastung, des Schulkontextes sowie des eigenen Kompetenz- und Wirksamkeitserlebens in den Blick genommen (Bakker & Demerouti, 2006; Skaalvik & Skaalvik, 2011; Toropova et al., 2021). Inwiefern diese auf Erschöpfung einwirkenden Faktoren zur Zufriedenheit beitragen, bleibt offen, doch zufriedene Lehrpersonen sind weniger burnoutgefährdet (Skaalvik & Skaalvik, 2011).

2.3 Zufriedenheit als positive Beanspruchungsfolge

Für die Zufriedenheit im Beruf auf individueller Ebene ist die subjektiv wahrgenommene Selbstwirksamkeit zentral, wie zahlreiche Studien belegen (Caprara, Barbaranelli, Borgogni & Steca, 2003; Klassen & Chui, 2011; Zee & Koomen, 2016). Lehrpersonen, die sich durch eine qualitativ hochwertige Berufsarbeit und durch hohes Engagement für die berufliche Weiterentwicklung auszeichnen, zeigen tendenziell ein höheres Maß an Zufriedenheit im Beruf (Toropova et al., 2021). Auf Anforderungen angepasstes Engagement und Perfektionsstreben sowie eine angepasste Verausgabung gehen mit aktivierend erlebtem Stress (Eustress) einher (Kung & Chan, 2014).

Die berufswahlbezogenen Faktoren der anhaltenden Zufriedenheit mit der zurückliegenden Berufswahl (Admiraal & Kittelsen Røberg, 2023), ausgeprägte intrinsische Berufswahlmotive und ein positives berufsbezogenes Selbstkonzept bei Studienbeginn üben positive Effekte auf die Zufriedenheit im Beruf aus (McLean, Taylor & Jimenez, 2019).

Als über die individuelle Lehrperson hinausgehende, den Arbeitsplatz Schule einbeziehende Faktoren erweisen sich die Bedeutung von gemeinsamen Werten im Kollegium und ein Gefühl von Zugehörigkeit (Skaalvik & Skaalvik, 2011), Kooperation (Malinen & Savolainen, 2016; Reeves, Pun & Chung, 2017; Toropova et al., 2021), das Erleben von kollektiver Wirksamkeit (Skaalvik & Skaalvik, 2010), Kontrollerleben und Anerkennung (Semmer et al., 2015) sowie das Verhalten der Schüler*innen (Malinen & Savolainen, 2016) als die Zufriedenheit stärkende Faktoren.

Berufszufriedenheit als positive Beanspruchungsfolge ist nicht nur auf der individuellen Ebene der Lehrperson von Bedeutung (Frisch, Häusser, van Dick & Mojzisch, 2014; Hillert, Koch, Kiel, Weiß & Lehr, 2014; Kienle, Knoll & Renneberg, 2006), sondern auch auf der organisationalen. So stärkt Zufriedenheit im Beruf das organisationale Commitment der Lehrperson und die Verweildauer am Arbeitsort (Blömeke,

Houang, Hsieh & Wang, 2017; Dicke, Stebner, Linninger, Kunter & Leutner, 2018; Klassen & Chui, 2011; Sandmeier & Mühlhausen, 2020), die Qualität des Unterrichts (Klusmann, Kunter, Trautwein & Baumert, 2006), ein lernförderliches Beziehungs- (Burić, Slišković & Penezić, 2019), Klassen- (Keller-Schneider, 2019) und Schulklima (Richey & Fischer, 2019) sowie die Motivation (Madigan & Kim, 2021), die Wirksamkeit (Madigan & Curran, 2021) und die Leistung der Schüler*innen (Klusmann & Richter, 2014; Madigan & Kim, 2021) und ihr Wohlbefinden (Collie, Shapka & Perry, 2012; Spilt, Koomen & Thijis, 2011). Zufriedenheitsstärkende Faktoren zu kennen und in Personalentwicklungsprozessen zu fördern (Kansteiner & Stamann, 2015), ist auch auf der übergeordneten Ebene der Organisation Schule wichtig, denn zufriedene Lehrpersonen sind eine zentrale Ressource für gelingende Schulentwicklungsprozesse (Grams Davy, 2017).

Zufriedenheit im Beruf als positive Beanspruchungsfolge kann trotz hoher Belastung bestehen (Bieri, 2006; Delgrande, Kuntsche & Sidler, 2005; Gehrmann, 2013; Schult et al., 2014; Skaalvik & Skaalvik, 2015). Die Frage stellt sich, wie die Wahrnehmung und Bearbeitung spezifischer beruflicher Anforderungen, die als professionalisierungsrelevante Entwicklungsaufgaben identifiziert wurden (Hericks, 2006; Hericks, Keller-Schneider & Bonnet, 2022; Keller-Schneider, 2010, 2021), auf die Zufriedenheit im Beruf einwirken.

An diesem Punkt setzt der Artikel an und prüft, als kontrastive Ergänzung zu Studien zu Belastungsfaktoren und ihrer Wirkung auf Ressourcenverluste wie Erschöpfung, inwiefern wahrgenommene berufliche Anforderungen und ihre Bearbeitung für die berufliche Zufriedenheit von Lehrpersonen von Bedeutung sind. Damit soll geklärt werden, inwiefern eine aktive Auseinandersetzung mit beruflichen Anforderungen die Zufriedenheit im Beruf stärkt.

3 Theoretische Fundierung und Fragestellungen

Zur theoretischen Herleitung von Berufszufriedenheit (positives Erleben der beruflichen Tätigkeit) als positive Folge von subjektiv wahrgenommenen Berufsansforderungen und ihrer Bearbeitung wird das arbeitspsychologische Modell von Rudow (1984) verwendet, in welchem die subjektive Widerspiegelung objektiver Anforderungen und die daraus hervorgehende Bearbeitung im Zentrum stehen (Abb. 1). Mit der Fokussierung auf die subjektive Widerspiegelung von tätigkeitsnahen und professionalisierungsrelevanten Berufsansforderungen und ihrer Bedeutung für die Zufriedenheit im Beruf als positive Beanspruchungsfolge beabsichtigt der Beitrag, die bisherige Forschung zu ergänzen.

3.1 Berufliche Anforderungen

Der Beruf von Lehrpersonen stellt Anforderungen (Kiel, 2022; Rothland, 2013), die selbstreguliert bewältigt werden. Lehrpersonen sind gefordert, sich mit den strukturell bedingt sich stellenden Anforderungen des Feldes (Hericks et al., 2022) auseinanderzusetzen, diese zu bearbeiten und sich in der Auseinandersetzung mit diesen als Entwicklungsaufgaben zu bewältigenden Anforderungen weiter zu professionalisieren (Keller-Schneider, 2010). Dem berufsbiografischen Ansatz zufolge (Keller-Schneider & Hericks, 2014) umfassen diese Entwicklungsaufgaben Anforderungen an die Rolle als Lehrperson, an die Vermittlung von Sach- und Fachinhalten, an die Führung der Schüler*innen sowie an die Kooperation in und mit der Institution Schule (Hericks, 2006; Keller-Schneider, 2010). Als Professionelle sind Lehrer*innen in ihrer ganzen Person in ihr berufliches Handeln eingebunden. Der herkunftsspezifische Habitus und berufsbiografisch geprägte Überzeugungen schlagen sich in ihrem Umgang mit Anforderungen nieder (Biesta, Priestley & Robinson, 2015; Helsper, 2018). Als Vertreter*innen der Institution Schule (Hericks et al., 2022) sind Lehrpersonen gefordert, eine professionelle Identität aufzubauen und diese laufend weiterzuentwickeln (Beijaard, 2019). Diese Anforderungen stellen berufsspezifische Entwicklungsaufgaben (Keller-Schneider, 2010), die es in beanspruchenden Prozessen zu bearbeiten gilt, um in der Professionalisierung als Lehrperson voranzukommen sowie Zufriedenheit im Beruf zu erlangen und zu erhalten. Daraus lässt sich folgern, dass subjektiv wahrgenommene Berufsanforderungen für die Zufriedenheit im Beruf von Bedeutung sind.

3.2 Anforderungen als Belastung aus arbeitspsychologischer Sicht

In der Arbeitswissenschaft und Arbeitspsychologie wird Belastung als objektive Größe bezeichnet (Rudow, 1994), die seitens der Umwelt, d. h. von außen, auf das Individuum einwirkt (Rohmert & Rutenfranz, 1975). Beanspruchung, als Wirkung von Belastung auf den Menschen und im Menschen (Rudow, 1994), umfasst die sich im Menschen abspielenden individuellen Prozesse. Beanspruchung resultiert aus dem Zusammenwirken spezifischer individueller Fähigkeiten, Einstellungen, Dispositionen und motivationaler Orientierungen (Keller-Schneider, 2010) und führt zu individuell wahrgenommener Beanspruchung. Belastung und Beanspruchung stehen somit in einer gerichteten Beziehung.

Abbildung 1 zeigt das theoretische, auf Rudow (1994) gestützte Modell des Wahrnehmungs- und Deutungsprozesses. Dieser geht von der objektiven Belastung über die subjektive Widerspiegelung in die Bearbeitung über und führt zu positiven oder negativen Beanspruchungsfolgen. In dieser Studie wird der Blick auf die positiven Beanspruchungsfolgen des Erlebens von Zufriedenheit im Lehrer*innenberuf gelegt. Inwiefern Arbeitsanforderungen als objektive Belastungen zu individuell differenter

Beanspruchung führen, wird dem arbeitspsychologischen Ansatz von Rudow (1994) zufolge durch die subjektive Widerspiegelung objektiver Anforderungen und der daraus hervorgehenden subjektiven Belastung geprägt.

Anmerkungen: Grau hinterlegte Felder werden in der Studie beleuchtet.

Abbildung 1: Belastung – Beanspruchung – Folgen (gestützt auf Rudow, 1994)

3.3 Wahrnehmung von Anforderungen aufgrund subjektiver Widerspiegelung

Rudow (1994) bezeichnet die subjektive Wahrnehmung und Deutung als Widerspiegelung. Dem Subjekt und seinen Ressourcen wird eine zentrale und die Belastung gestaltende Rolle zugeschrieben. Damit grenzt sich der Ansatz von Rudow (1984) von anderen Modellen der Beanspruchungs-Belastungsforschung ab (vgl. dazu Cramer, Friedrich & Merk, 2018; Klusmann & Philipp, 2014; Rothland, 2013; van Dick & Stegemann, 2013).

Der transaktionalen Stresstheorie zufolge resultieren subjektiv wahrgenommene Anforderungen als Stressoren aus der Interaktion zwischen Person und Umwelt (Person-Umwelt-Transaktion) und führen, je nach ihrer Deutung, zu Reaktionen. Analog zum arbeitspsychologischen Begriff der Belastung (Rohmert & Rutenfranz, 1975; Rudow, 1994) wird in der transaktionalen Stresstheorie Stress neutral verstanden. Inwiefern sich Stress als aktivierender Eustress oder als überfordernder Distress zeigt (Selye, 1976), bleibt vorerst offen, ist jedoch sowohl auf kollektiver (Kozusznik, Rodríguez & Peiró, 2015) als auch auf individueller Ebene (Kung & Chan, 2014) von Bedeutung. Die individuelle Wahrnehmung und Deutung von aus der Person-Umwelt-Transaktion hervorgehenden Anforderungen, die als Stressor (Lazarus & Launier, 1981) bzw. als Belastung (Rudow, 1994) auf das Individuum einwirken, prägen die ausgelösten Reaktionen. Die subjektive Widerspiegelung objektiver Anforderungen und die daraus hervorgehende subjektive Belastung (Rudow, 1994) kann der transaktionalen Stresstheorie von Lazarus (Lazarus & Launier, 1981; Lazarus & Folkman, 1984) zufolge als Wahrnehmungs- und Deutungsprozess verstanden werden.

Gemäß der transaktionalen Stresstheorie und ihrer Ausdifferenzierung des Widerspiegelungsprozesses, erfolgt die Wahrnehmung und Deutung von Anforderungen in einem unbewusst ablaufenden Prozess. In einem primären, auf die Anforderung bezogenen Zugang, werden Anforderungen nach ihrer subjektiven Relevanz für das Individuum eingeschätzt (primary appraisal); in einem sekundären, auf verfügbare Ressourcen ausgerichteten Prozess (secondary appraisal), werden die verfügbaren und erforderliche Ressourcen gegeneinander abgewogen, um die Anforderung auf ihre Bewältigbarkeit einzuschätzen. Aus dieser anforderungs- und ressourcenbezogenen Einschätzung resultiert eine unbewusste Entscheidung, die in eine Ressourcen in Anspruch nehmende, d. h. beanspruchende, Bearbeitung führt.

Individuelle Ressourcen tragen somit zur Wahrnehmung und Deutung sowie zum Umgang mit Anforderungen bei (Keller-Schneider, 2010). Als Herausforderungen angenommene und in einem Ressourcen in Anspruch nehmenden Prozess bearbeitete Anforderungen führen zu Folgen, die sich in einer Veränderung der individuellen Ressourcen niederschlagen.

Die Frage stellt sich, inwiefern die subjektiv wahrgenommene Relevanz von spezifischen beruflichen Anforderungen, ihr subjektiv erlebtes Gelingen der Bewältigung sowie die erlebte Beanspruchung im Bearbeitungsprozess auf die Zufriedenheit einwirken. Aufgrund des Konzeptes anforderungsdifferenter Entwicklungsaufgaben (Hericks, 2006; Keller-Schneider, 2010) wird angenommen, dass sich anforderungsdifferente Effekte auf die Zufriedenheit als positive Beanspruchungsfolge zeigen.

3.4 Beanspruchungsreaktionen

Als Beanspruchungsreaktionen lassen sich Reaktionen psychischer und somatischer Art fassen. Im Ansatz von Rudow (1994) gehen diese über somatische Reaktionen hinaus (Krause, Dorsemagen & Baeriwyl, 2013) und umfassen auch kognitive und emotional affektive Aktivitäten. Diese führen zu positiven oder negativen Beanspruchungsfolgen. In der transaktionalen Stresstheorie wird der Prozess der Beanspruchungsreaktionen weiter gefasst, als Coping bezeichnet und über unterschiedliche Copingstrategien beschrieben. Lazarus und Launier (1981) unterscheiden zwischen aufgabenbezogenem Coping, das sich auf die Bewältigung der Anforderung und die Veränderung der Situation ausrichtet, sowie dem emotionsorientierten Coping, in welchem das emotional-affektive Erleben einer Anforderung im Vordergrund steht. Die Strategie des reappraisal, der erneuten Bewertung, geht mit einer Umdeutung einher, sodass die Anforderung als Herausforderung wahrgenommen und ebenfalls bearbeitet werden kann. In der Copingforschung werden diese Copingstrategien um weitere ergänzt (Somerfield & McCrae, 2000), was sich in der Entwicklung zahlreicher Instrumente zur Erfassung des Umgangs mit bzw. des Erlebens von Anforderungen und ihrer Bearbeitung zeigt (Endler & Parker, 1990; Janke, Erdmann & Kallus, 2002).

Gestützt auf die Ressourcenerhaltungstheorie von Hobfoll (1989), nach welcher der Mensch nach der Erhaltung und Vermehrung seiner Ressourcen strebt, diese aber in der Auseinandersetzung mit Anforderungen von ressourcenschwächenden und ressourcenstärkenden Dynamiken geprägt werden (Buchwald & Hobfoll, 2004), wird angenommen, dass ressourcenstärkende Strategien positive Effekte auf die Zufriedenheit im Beruf ausüben und ressourcenschwächende negative.

3.5 Beanspruchungsfolgen

Aus dem Bearbeitungsprozess gehen Beanspruchungsfolgen hervor, die positiver und/oder negativer Art sein können und zu einem Ressourcenverlust oder/und zu einem Ressourcengewinn führen. Subjektiv wahrgenommene und gedeutete Berufsanforderungen und ihre Bearbeitung werden von Beanspruchungsreaktionen begleitet und können positive sowie negative Folgen nach sich ziehen: „Work can burn us out or fire us up“ (Gorgievski & Hobfoll, 2008).

Der Ressourcenerhaltungstheorie von Hobfoll (1989) entsprechend ist der Mensch bestrebt, seine Ressourcen zu bewahren, zu erhalten und aufzubauen. In der Auseinandersetzung mit Anforderungen setzen jedoch ressourcenreduzierende und ressourcengenerierende Dynamiken ein (Buchwald & Hobfoll, 2004). Der von Distress begleitete Verlust von Ressourcen wird als bedrohlich wahrgenommen; Ressourcenverlust kann, gesundheitspsychologischen Konzepten entsprechend, zu Erschöpfung bzw. Burnout führen (Buchwald & Hobfoll, 2004; Buchwald, Schorn &

Morgenroth, 2011). Der von Eustress getragene Gewinn an Ressourcen zeigt sich in Zufriedenheit, Arbeitsengagement, Erfüllung, Kompetenzerwerb und Kompetenzerleben sowie in wachsender Professionalität. Der mit Distress einhergehende Ressourcenverlust führt zu Erschöpfung und Burnout sowie in eine Stagnation der weiteren Professionalisierung und zu einem begrenzten Erleben eigener Wirksamkeit. Umweltbezogene Belastungs- sowie personbezogene Resilienzfaktoren (Wesselborg & Bauknecht, 2022) wirken auf Beanspruchungsfolgen ein.

Positive Beanspruchungsfolgen zeigen sich in der Aneignung von Handlungsmustern und Wissen sowie von emotionaler Stabilität (Rudow, 1994), im Aufbau von Wissen und Kompetenzen (Lauermaun & König, 2016), von Expertise (Berliner, 2001; Keller-Schneider, 2010; Tartwijk et al., 2017), Zufriedenheit (Rudow, 1994), Effektivität, Kompetenzerleben und sozialer Einbindung (Baard, Deci & Ryan, 2004). Zufriedenheit der Lehrpersonen gilt auf kollektiver Ebene als wichtige Ressource für eine gelingende Schulentwicklung (Grams Davy, 2017) und ist für die Lern-, Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung der Schüler*innen von Bedeutung (Goetz, Frenzel & Pekrun, 2008).

3.6 Forschungsfragen

Ausgehend von den festgestellten Forschungslücken, den theoretischen Überlegungen und den vorliegenden Erkenntnissen untersucht der vorliegende Beitrag folgende Fragestellungen:

- 1) Inwiefern sind subjektiv wahrgenommene Berufsanforderungen (Relevanz, Gelingen der Bewältigung, Beanspruchung) für die Zufriedenheit im Beruf von Bedeutung?

Da arbeitspsychologischen Modellen entsprechend (Bakker & Demerouti, 2006; Rudow, 1994) nicht nur objektive Berufsanforderungen, wie job characteristics (Nerdinger, 2019), für die Zufriedenheit im Beruf von Bedeutung sind, sondern auch subjektiv wahrgenommene, durch die individuelle Widerspiegelung geprägte Berufsanforderungen, ist davon auszugehen, dass die subjektive Wahrnehmung und Bearbeitung von spezifischen Berufsanforderungen signifikant mit der Zufriedenheit im Beruf zusammenhängen (Hypothese 1).

Aufgrund des Konzeptes anforderungsdifferenter Berufsanforderungen, die als Entwicklungsaufgaben für die weitere Professionalisierung von Bedeutung sind (Hericks, 2006; Keller-Schneider, 2010) wird angenommen, dass sich anforderungsdifferente Zusammenhänge zeigen (Hypothese 2).

Gestützt auf die transaktionale Stresstheorie und Befunde zur Bedeutung von beruflicher Selbstwirksamkeit (Caprara et al., 2003; Klassen & Chui, 2011; Zee & Koomen, 2016) wird angenommen, dass das subjektiv wahrgenommene Gelingen

der Bewältigung sowie die subjektive Relevanz beruflicher Anforderungen positiv mit Zufriedenheit im Beruf zusammenhängen (Hypothese 3). In welchem Zusammenhang die subjektive Beanspruchung in der Bearbeitung von Anforderungen mit Zufriedenheit steht, ist eine offene, explorativ zu prüfende Frage.

Wie in anderen Studien belegt (Bieri, 2006; Delgrande et al., 2005; Gehrman, 2013; Schult et al., 2014; Skaalvik & Skaalvik, 2015), kann Zufriedenheit trotz hoher Belastung bestehen. Da die Belastung durch die subjektive Widerspiegelung individuell gedeutet wird, gehen wir davon aus, dass als beanspruchend wahrgenommene Berufsanforderungen anforderungsdifferent positive oder negative Effekte auf die Zufriedenheit im Beruf ausüben (Hypothese 4).

2) In welchem Zusammenhang stehen genutzte Copingstrategien mit der Zufriedenheit im Beruf?

Gestützt auf die Ressourcenerhaltungstheorie von Hobfoll (1989; Buchwald & Hobfoll, 2004) wird angenommen, dass ressourcenstärkende Strategien positive Effekte auf die Zufriedenheit im Beruf ausüben und ressourcenschwächende negative (Hypothese 5).

4 Methodisches Vorgehen

4.1 Datenerhebung und Stichprobe

Zur Prüfung der Fragen werden Daten aus dem Forschungsprojekt "Kompetenzentwicklung und Beanspruchung von Lehrerinnen und Lehrern in der Berufseinstiegsphase" (KomBest) genutzt (Hericks, Sotzek, Rauschenberg, Wittek & Keller-Schneider, 2018; Keller-Schneider, Arslan, Kirchhoff, Maas & Hericks, 2019). In der Studie wurden Berufseinsteigende der Primarstufe und des Gymnasiums im Bundesland Hessen (Deutschland) und im Kanton Zürich (Schweiz) mittels Interviews und Fragebogen befragt. In diesem Beitrag werden Daten der quantitativen Teilstudie am Ende des zweiten Berufsjahres genutzt.

Die Datenerhebung erfolgte mittels Fragebogen, welche den Schulleitungen gestellt wurden, mit der Bitte, diese an Berufseinsteigende im ersten und zweiten Dienstjahr weiterzugeben. Für die Auswertungen werden die Daten der Lehrpersonen am Ende ihres zweiten Berufsjahres genutzt, da sich im Zuge fortschreitender Professionalisierung (Gruber & Degner, 2016) in der latenten Struktur wahrgenommener Anforderungsbereiche deutlichere Bündelungen zeigen, was zu einer stärkeren inneren Konsistenz der Skalen führt.

Die Stichprobe umfasst 864 Personen mit einem Durchschnittsalter von 31 Jahren und einer Streuung von 7.37 Jahren. Anteile nach Geschlecht entsprechen der berufsspezifischen Verteilung (77 % Frauen), die Anteile der deutschen und schwei-

zerischen Primar- und der deutschen Gymnasiallehrpersonen ist weitgehend ausgeglichen (je rund 28 %), die Teilstichprobe der schweizerischen Gymnasiallehrpersonen nimmt den kleinsten Anteil ein (15 %).

4.2 Instrumente

Zur Erfassung der Daten wurden folgende Instrumente verwendet (vgl. Tab. 1).

Tabelle 1: Instrumente mit Beispielitem und Cronbachs Alpha

Skala (Anzahl Items bzw. Skalen)	Beispielitem: ...ist mir wichtig (w), ... gelingt mir... (g), beansprucht mich (b)	α
Berufsanforderungen ¹ (EABest)		w/g/b
• Identitätsstiftende Rollenfindung (3sk)	Mit den eigenen Ansprüchen zielbezogen umgehen72/.73/.82
• Adressatenbezogene Vermittlung (4sk)	Die Komplexität des Unterrichts den Schüler*innen anpassen78/.71/.77
• Anerkennende Klassenführung (2sk)	Ein angenehmes Klima in der Klasse aufbauen75/.78/.84
• Mitgestaltende Kooperation in der Institution Schule (3sk)	Den eigenen Platz im Kollegium finden73/.69/.76
Coping ² (aus CISS, SVF)		
• aufgabenorientiert (3it)	Ich durchdenke das Problem, bevor ich etwas unternehme.	.70
• emotionsorientiert (3it)	Ich habe die Befürchtung, dass ich die Situation nicht bewältigen kann.	.79
• selbstberuhigend (3it)	Ich sage mir, du kannst damit fertig werden.	.75
• vermeidend (3it)	Ich tue etwas, was mich davon ablenkt.	.84
• soziale Unterstützung (3it)	Ich frage jemanden um Rat, wie ich mich verhalten soll.	.80
Zufriedenheit im Beruf (6it) ¹	Ich freue mich auf jeden Schultag, weil ständig neue und interessante Aufgaben auf mich zukommen.	.84

Anmerkungen: Antwortformat der Skalen (sk) und der Items (it):¹ von 1 = wenig bis 6 = sehr, ² von 1 = wenig bis 5 = sehr; α = Cronbach Alpha (innere Konsistenz); EABest = Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen von Keller-Schneider (2010), CISS = Coping inventory for stressful situations von Endler & Parker (1990), SVF = Stressverarbeitungsfragebogen von Janke et al. (2002)

Berufliche Anforderungen wurden in ihrer subjektiven Widerspiegelung (vgl. Abb. 1) nach der Relevanz der Berufsanforderungen (... ist mir wichtig), dem Gelingen der

Bewältigung (... gelingt mir) und der Beanspruchung in der Bearbeitung (... beansprucht mich) eingeschätzt. Dazu wurde das Instrument EABest (Projekt „Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen“, Keller-Schneider, 2010) verwendet, mit den Anforderungsbereichen der identitätsstiftenden Rollenfindung, der adressatenbezogenen Vermittlung, der anerkennenden Klassenführung und der mitgestaltenden Kooperation in und mit der Institution Schule. Diese vier Anforderungsbereiche (Skalen zweiter Ordnung) umfassen je zwei bis vier Subskalen mit je drei bis fünf Items (vgl. Keller-Schneider et al., 2019). Die an schweizerischen Daten entwickelte Struktur wahrgenommener Anforderungen konnte mittels konfirmatorischen Faktoranalysen (Maximum-Likelihood-Methode) im Datensatz mit dieser Studie repliziert werden ($\chi^2 = 2600.01$, $\chi^2/df = 2.56$, RMSEA = .042, SRMR = .054, CFI = .911, TLI > .906).

Copingstrategien (Beanspruchungsreaktionen, vgl. Abb. 1) wurden über Skalen zu aufgabenorientiertem und emotionsorientiertem (Coping inventory for stressful situations (CISS), Endler & Parker, 1990), selbststärkendem, vermeidungsorientiertem sowie soziale Ressourcen nutzendem Coping (Stressverarbeitungsfragebogen (SVF), Janke et al. 2002) erhoben. Es zeigt sich ein guter Modell-fit der fünf Skalen auf die Daten ($\chi^2 = 209.902$, $\chi^2/df = 2.624$, RMSEA = .044, SRMR = .031, CFI = .962, TLI = .95).

Zufriedenheit im Beruf als positive Beanspruchungsfolge wurde mit der im Rahmen der Studie entwickelten Skala eingeschätzt. Gestützt auf das Modell der Ressourcenspiralen von Buchwald und Hobfoll (2004) wurde ein Instrument mit zwei Subskalen entwickelt, welches eine befriedigende Passung auf die Daten aufweist ($\chi^2 = 49.948$, $\chi^2/df = 3.842$, RMSEA = .073, SRMR = .051, CFI = .93, TLI = .90). Aus diesem Instrument wird die Skala der Zufriedenheit im Beruf als positives Berufserleben eingesetzt.

4.3 Auswertung

Die mittels Papier-und-Bleistift Verfahren erhobenen Daten wurden mit Hilfe der Software REMARK eingelesen und mit dem Statistikprogramm SPSS analysiert. Die Passung der Skalen auf die Daten wurde mittels konfirmatorischer Faktoranalyse geprüft (Mplus; Muthén & Muthén, 2015).

Ausprägungen wurden mittels deskriptiver Analysen berechnet (Mittelwert, Streuung), die Effekte der erfassten Konstrukte auf die Zufriedenheit im Beruf wurden aufgrund ihrer theoretischen Herleitung mittels multiplen linearen Regressionsanalysen (Methode Enter) als gerichtete Zusammenhänge untersucht. Regressionsanalysen ermöglichen eine Prüfung von korrelativen Zusammenhängen unter Kontrolle der Prädiktoren. Die Berechnung des Durbin-Watson-Koeffizienten (Brosius, 2006) gibt Auskunft über mögliche Autokorrelationen der Residuen. Die nach wichtig, ge-

lingt und beansprucht eingeschätzten Berufsanforderungen und die Copingstrategien als abhängige Variablen wurden in je gesonderten Modellen sowie insgesamt nach Effekten auf die Zufriedenheit im Beruf als abhängige Variable untersucht.

5 Ergebnisse

5.1 Deskriptive Ergebnisse

Die subjektive Wahrnehmung der beruflichen Anforderungen wurde nach ihrer Relevanz (ist mir wichtig), dem Gelingen der Bewältigung (gelingt mir) und der Intensität der Beanspruchung in der Bearbeitung (beansprucht mich) eingeschätzt. Mittelwerte und Streuungen sind in Abb. 2 und Tab. 2 dargestellt.

Abbildung 2: Subjektive Widerspiegelung wahrgenommener beruflicher Anforderungen (n = 864, Mittelwerte und Streuungen)

- ▶ Relevanz der beruflichen Anforderungen (wichtig): Die beruflichen Anforderungen werden mehrheitlich als sehr wichtig wahrgenommen. Insbesondere die Anforderungen der anerkennenden Klassenführung und der identitätsstiftenden Rollenfindung zeigen sehr hohe Werte, bei schmalen Streuungen. Anforderungen der adressatenbezogenen Vermittlung und der mitgestaltenden Kooperation in und mit der Institution Schule zeigen leicht tiefere Werte, bei mittleren Streuungen.

- ▶ Gelingen der Bewältigung (gelingt): Den Berufseinsteigenden gelingt es insgesamt gut, die beruflichen Anforderungen zu bewältigen. Anforderungen der anerkennenden Klassenführung und der mitgestaltenden Kooperation in und mit der Institution Schule gelingen ihnen gut, gefolgt von den Anforderungen der identitätsstiftenden Rollenfindung und der adressatenbezogenen Vermittlung, bei mittleren Streuungen.
- ▶ Beanspruchung in der Bearbeitung (beansprucht): Die als Intensität der Auseinandersetzung mit den beruflichen Anforderungen wahrgenommene Beanspruchung liegt in einem mittleren Bereich, bei eher breiten Streuungen. Die höchsten Ausprägungen zeigen sich in den Anforderungen der adressatenbezogenen Vermittlung, gefolgt von jenen der anerkennenden Klassenführung und der identitätsstiftenden Rollenfindung. Anforderungen der mitgestaltenden Kooperation in und mit der Institution Schule zeigen die geringsten Werte.

In den deskriptiven Ergebnissen zeigen sich anforderungsspezifische Konstellationen der Ausprägungen von Relevanz, Gelingen und Beanspruchung.

Tabelle 2: Ausprägungen wahrgenommener Berufsanforderungen und signifikante Effekte auf die Zufriedenheit im Beruf (n = 864)

Wahrgenommene Berufsanforderungen	M/SD	M/SD	M/SD
	Relevanz	Gelingen	Beanspruchung
• Rollenfindung	5.31/0.48	4.26/0.67	3.82/1.00
• Vermittlung	4.92/0.71	4.18/0.62	4.13/0.91
• Führung	5.49/0.43	4.71/0.60	3.89/1.07
• Kooperation	4.88/0.69	4.52/0.69	2.88/1.05
Coping	M/SD		
• Aufgabenorientiert	3.91/0.61		
• Emotionsorientiert	2.17/0.84		
• Selbststärkend	3.88/0.75		
• soz. Unterst.	4.12/0.74		
• Vermeidung	2.55/0.93		

Anmerkungen: n = Anzahl Personen, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung

Beanspruchungsreaktionen (vgl. Abb. 1) wurden über Copingstrategien im Umgang mit wahrgenommenen Anforderungen erfasst. Es zeigen sich folgende Ausprägungen (Abb. 3 und Tab. 2).

- ▶ Copingstrategien: Die höchsten Ausprägungen zeigen sich in der Nutzung von sozialer Unterstützung, gefolgt von aufgabenorientiertem und selbststärkendem

Coping, bei mittleren Streuungen. Vermeidungsorientiertes und emotionsorientiertes Coping sind schwächer ausgeprägt, in den breiteren Streuungen manifestiert sich interindividuelle Varianz.

- ▶ Zufriedenheit im Beruf: Bei einer mittleren Streuung ($SD = .75$) zeigt sich bei den befragten Lehrpersonen am Ende ihres zweiten Berufsjahres eine hohe Zufriedenheit im Beruf ($M = 4.90$).

Abbildung 3: Beanspruchungsreaktionen: Coping ($n = 864$, Mittelwerte und Streuungen)

5.2 Bivariate Korrelationen

Die bivariaten Korrelationen (Tab. 3) zeigen, dass die Korrelationen zwischen der Wichtigkeit von Berufsanforderungen und dem vermeidenden bzw. dem emotionsorientierten Coping schwach sind. Für das Kompetenzerleben ist vermeidungsorientiertes Coping nicht von Bedeutung. Das Ausmaß erlebter Beanspruchung ist für die Zufriedenheit im Beruf nicht relevant. Alle untersuchten Konstrukte zeigen signifikante Zusammenhänge für die Zufriedenheit im Beruf.

Tabelle 3: Pearson Korrelationen zwischen den Variablen (n = 864)

		Aufg	Emo	Selbst	soz. Unt	Verm	Zuf
Relevanz	Rolle	.268**	.018	.211**	.137**	.003	.219**
	Verm	.113**	-.003	.161**	.219**	.046	.229**
	Klass	.187**	-.014	.155**	.187**	-.024	.187**
	Koop	.231**	-.011	.177**	.079*	-.063	.262**
Gelingen	Rolle	.305**	-.405**	.222**	.073*	-.022	.383**
	Verm	.207**	-.192**	.164**	.169**	.001	.251**
	Klass	.227**	-.254**	.168**	.144**	-.090**	.339**
	Koop	.226**	-.231**	.201**	.145**	-.100**	.303**
Beanspruchung	Rolle	-.071*	.348**	-.126**	-.026	.004	-.269**
	Verm	-.051	.179**	-.030	.080*	.091**	-.089**
	Klass	-.075*	.249**	-.073*	-.048	.072*	-.270**
	Koop	-.024	.315**	-.146**	-.062	.110**	-.221**
Zufriedenheit im Beruf		.218**	-.336**	.285**	.161**	-.087*	1.000**

Anmerkungen: n = Anzahl Personen, Rolle = identitätsstiftende Rollenfindung, Verm = adressatenbezogene Vermittlung, Klass = anerkennende Klassenführung, Koop = mitgestaltende Kooperation in und mit der Institution Schule; w = wichtig, g = gelingt, b = beansprucht; Aufg = aufgabenorientiertes Coping, Emo = emotionsorientiertes Coping, Selbst = selbststärkendes Coping, soz. Unt. = Coping durch soziale Unterstützung, Verm = vermeidungsorientiertes Coping, Zuf = Zufriedenheit im Beruf; *p ≤ .05 (two-tailed) **p ≤ .01 (two-tailed)

5.3 Effekte auf die Zufriedenheit im Beruf

Der theoretischen Herleitung der Fragestellung zufolge werden korrelative Beziehungen subjektiv widerspiegelter Berufsanforderungen und Copingstrategien (UV) als gerichtete Zusammenhänge auf Zufriedenheit im Beruf (AV) untersucht. Die Ergebnisse der Regressionsanalysen zur Bedeutung subjektiv widerspiegelter Berufsanforderungen werden in Tabelle 4 aufgezeigt.

- ▶ Relevanz der Berufsanforderungen: Die subjektiv wahrgenommene Relevanz der beruflichen Anforderungen trägt mit einer erklärten Varianz von 9 % zur Zufriedenheit im Beruf bei (M1). Die adressatenbezogene Vermittlung und die mitgestaltende Kooperation in und mit der Institution Schule zeigen die höchsten Effekte auf die Zufriedenheit im Beruf; die Wichtigkeit der Rollenfindung und der Klassenführung zeigen keine signifikanten Effekte auf die Zufriedenheit im Beruf.

Tabelle 4: Effekte wahrgenommener Berufsanforderungen auf die Zufriedenheit

	M1	M2	M3	M4	M5	M6
	β	β	β	β	β	β
Relevanz						
• Rollenfindung	n. s.			n. s.		n. s.
• Vermittlung	.116**			.115**		.087**
• Führung	n. s.			n. s.		n. s.
• Kooperation	.155***			.143***		.141***
Gelingen						
• Rollenfindung		.245***		.208***		.128***
• Vermittlung		n. s.		n. s.		n. s.
• Führung		.186***		.132***		.091**
• Kooperation		.109**		n. s.		n. s.
Beanspruchung						
• Rollenfindung			-.179***	n. s.		n. s.
• Vermittlung			.152***	n. s.		n. s.
• Führung			-.204***	-.097**		-.103**
• Kooperation			-.099*	-.112**		-.073*
Coping						
• Aufgabenor.					.073*	n. s.
• Emotionsor.					-.291***	-.194***
• Selbststärkend					.203***	.152***
• soz. Unterst.					.14***	.087**
• Vermeidung					.069*	n. s.
F-Wert (alle ***)	20.319	50.139	26.982	46.675	52.553	41.133
Durbin Watson	1.454	1.675	1.540	1.718	1.731	1.801
Erklärte Varianz	9 %	19 %	11 %	25 %	20 %	30,3 %

Anmerkungen: M9 Effekte auf Zufriedenheit und Freude im Beruf, unter Kontrolle der erfassten Beanspruchungsreaktionen; Signifikanzniveau * $p \leq .05$, ** $p \leq .01$, *** $p \leq .001$

- Gelingen der Bewältigung: Bei einer erklärten Varianz von 19 % (M2) sind das Gelingen von Anforderungen der identitätsstiftenden Rollenfindung, gefolgt von jenen der anerkennenden Klassenführung und der mitgestaltenden Kooperation in und mit der Institution für die Zufriedenheit im Beruf von Bedeutung. Das

Gelingen in der adressatenbezogenen Vermittlung fällt nicht ins Gewicht (n. s.). Eine gelingende Bewältigung von beruflichen Anforderungen ist für das Erleben von Zufriedenheit von anforderungsdifferenter Bedeutung.

- ▶ Beanspruchung in der Bearbeitung: In der Beanspruchung durch wahrgenommene Anforderungen zeigen sich ebenfalls anforderungsdifferente Effekte, bei einer erklärten Varianz von 11 % (M3). Zufriedenheit im Beruf wird am stärksten durch Anforderungen der identitätsstiftenden Rollendfindung und der anerkennden Klassenführung beeinträchtigt, mit geringerem Effekt auch von der mitgestaltenden Kooperation in und mit der Institution Schule. Die Beanspruchung in der Auseinandersetzung mit Anforderungen der adressatenbezogenen Vermittlung jedoch stärkt Zufriedenheit im Beruf. Beanspruchungserleben trägt anforderungsspezifisch stärkend und beeinträchtigend zu Zufriedenheit im Beruf bei.
- ▶ Subjektive Widerspiegelung der Berufsanforderungen insgesamt (M4): Werden die Relevanz der beruflichen Anforderungen, das Gelingen und die Beanspruchung gemeinsam geprüft (M4), so wird eine erklärte Varianz von 25 % erreicht. Es zeigt sich, dass alle Dimensionen der Wahrnehmung der beruflichen Anforderungen für die Zufriedenheit im Beruf von Bedeutung sind. Die positiven, d. h. Zufriedenheit im Beruf stärkenden, Effekte der Relevanz der adressatenbezogenen Vermittlung und der mitgestaltenden Kooperation in und mit der Institution Schule sowie des Gelingens der identitätsstiftenden Rollenfindung und der anerkennden Klassenführung bleiben erhalten. Als Zufriedenheit im Beruf beeinträchtigender Faktor erweist sich das Ausmaß der beanspruchenden Auseinandersetzung mit Anforderungen der anerkennden Klassenführung und der mitgestaltenden Kooperation in und mit der Institution Schule. Unter Berücksichtigung von Relevanz und Gelingen reduziert sich die Bedeutung der wahrgenommenen Beanspruchung.
- ▶ Copingstrategien: Bei einer erklärten Varianz von 20 % (M5) mindert insbesondere das emotionsorientierte Coping die Zufriedenheit im Beruf. Selbststärkende Strategien, die Nutzung von sozialen Ressourcen und ein aufgabenorientierter Umgang mit Berufsanforderungen tragen zur Stärkung der Zufriedenheit im Beruf bei. Strategien der Vermeidung zeigen einen schwachen signifikanten Zusammenhang.

Werden alle untersuchten Prädiktoren gemeinsam geprüft (M6), so erhöht sich die erklärte Varianz auf 30.1 % bei abgeschwächten Effekten. Die subjektiv widerspiegelten Berufsanforderungen sowie die Copingstrategien übernehmen einen Teil der erklärten Varianz der Zufriedenheit im Beruf.

6 Diskussion

Die Befunde zeigen, dass sowohl subjektiv widerspiegelte, proximale, tätigkeitsnah formulierte Berufsanforderungen als auch distale, den Umgang mit beruflichen Anforderungen fassende Beanspruchungsreaktionen (Coping) auf das Erleben von Zufriedenheit im Beruf einwirken (Hypothese 1). Die Befunde verweisen darauf, dass sich die befragten Lehrpersonen am Ende ihres zweiten Berufsjahres insgesamt zufrieden erleben, womit sich die Befunde dieser Studie in diejenigen anderer Studien zur Berufszufriedenheit von Lehrpersonen einreihen (OECD, 2014; Schult et al., 2014). Es gelingt ihnen, die aus ihrer Sicht wichtigen beruflichen Anforderungen bei einer mittleren Ausprägung von Beanspruchung zu meistern. Sie bewältigen Anforderungen insbesondere aufgabenorientiert, selbststärkend und soziale Ressourcen nutzend.

Die strukturbedingt aus dem Feld hervorgehenden und in Bereiche ausdifferenzierter Berufsanforderungen (Hericks et al., 2022; Keller-Schneider, 2010) übernehmen je spezifische Bedeutungen für die Zufriedenheit im Beruf (Hypothese 2). Damit tragen die Ergebnisse mit anforderungsspezifischen Befunden zur Ausdifferenzierung von auf Zufriedenheit einwirkenden Faktoren bei.

Wie angenommen (Hypothese 3), üben die subjektiv wahrgenommene Wichtigkeit und das Gelingen der Bewältigung positive Effekte auf die Zufriedenheit im Beruf aus, die Beanspruchung im Umgang mit den untersuchten Berufsanforderungen zeigt uneinheitliche Effekte. In der Stärke zeigen sich anforderungsdifferente Effekte (Hypothese 4).

Die adressatenbezogene Vermittlung und die mitgestaltende Kooperation in und mit der Schule sind in ihrer subjektiv wahrgenommenen Wichtigkeit für die Zufriedenheit im Beruf von Bedeutung. Aus der Perspektive des Gelingens beleuchtet sind die Anforderungen der identitätsstiftenden Rollenfindung, der anerkennenden Klassenführung und der mitgestaltenden Kooperation in der Schule für die Zufriedenheit im Beruf ausschlaggebend. Dass das Gelingen der adressatenbezogenen Vermittlung für die Zufriedenheit nicht von Bedeutung ist, kann als professionalisierungsrelevanter Befund betrachtet werden, da diese Anforderung bei relativ geringem Gelingen und relativ hoher Beanspruchung auf einen Entwicklungsbedarf verweist, der sich in den Einschätzungen der Berufseinsteigenden zeigt und unabhängig von der Zufriedenheit im Beruf, d. h. ohne drohenden Ressourcenverlust (Hobfoll & Buchwald, 2004), als Herausforderung angenommen und bearbeitet werden kann. In der positiven Korrelation der Beanspruchung durch Anforderungen der adressatenbezogenen Vermittlung mit der Zufriedenheit im Beruf zeigt sich zudem, dass ein Sichbeanspruchelassen zu Zufriedenheit im Beruf beiträgt. Subjektiv widerspiegelte Belastungen können damit nicht nur unabhängig von der Zufriedenheit

im Beruf bestehen, wie Befunde aus Studien zeigen, welche die Relation von Belastung und Zufriedenheit untersuchen (Bieri, 2006), sondern zeigen zumindest in der Anforderung der adressatenbezogenen Vermittlung, dass in der Prägung durch die subjektive Widerspiegelung sich beanspruchen zu lassen zur Zufriedenheit beitragen kann. In ihrer subjektiven Widerspiegelung scheint die Beanspruchung durch Anforderung der adressatenbezogenen Vermittlung, als Herausforderung wahrgenommen, von Eustress als aktivierendes Stresserleben (Selye, 1976) begleitet zu sein und die weitere Professionalisierung zu unterstützen. Beanspruchung durch Klassenführung, Rollenfindung und Kooperation in der Schule beeinträchtigt die Zufriedenheit im Beruf. Diese Anforderungen scheinen von Distress begleitet zu sein.

Werden die Zugänge zur Wahrnehmung und Deutung der Anforderungen unter gegenseitiger Kontrolle geprüft, so zeigt sich, dass das Ausmaß an subjektiv widerspiegelter Beanspruchung an Bedeutung verliert. Für die Zufriedenheit im Beruf sind die Wichtigkeit der beruflichen Anforderungen und das Gelingen ihrer Bewältigung von größerer Bedeutung als die mit der Bearbeitung einhergehende Beanspruchung. Zudem wird die Zufriedenheit von der Beanspruchung durch berufliche Anforderungen different geprägt; es zeigen sich positive und negative Effekte.

In der Bestätigung der Hypothesen 3 und 4 wird deutlich, dass die spezifischen Perspektiven der Wahrnehmung (appraisal, Lazarus & Launier, 1981), welche den Prozess der subjektiven Widerspiegelung (Rudow, 1994) ausdifferenzieren, wie die Wichtigkeit der Anforderungen, das Gelingen der Bewältigung sowie die damit verbundene Beanspruchung, anforderungsdifferente Bedeutungen für die Zufriedenheit im Beruf zeigen. Das Spezifische der Anforderungen sowie die Differenzierung ihrer Wahrnehmung sind für das Ausmaß an Zufriedenheit im Beruf von Bedeutung. Mit diesen anforderungsspezifisch ausdifferenzierten Befunden wird deutlich, welche Anforderungen in welcher Wahrnehmungsperspektive zufriedenheitsstärkend oder zufriedenheitsmindernd wirken. Der Befund „Work can burn us out or fire us up“ (Gorgievski & Hobfoll, 2008) wird damit ausdifferenziert.

Die untersuchten Copingstrategien zeigen je spezifische Bedeutungen für die Zufriedenheit im Beruf. Es zeigen sich positive und negative Effekte (Hypothese 5). Das eher hoch ausgeprägte aufgabenorientierte, auf die Bewältigung der Anforderung ausgerichtete Coping (Lazarus & Folkman, 1984) bestärkt die Zufriedenheit im Beruf. Der auf das eigene Empfinden ausgerichtete selbststärkende bzw. emotionsorientierte Umgang mit Anforderungen zeigt stärkere Effekte auf die Zufriedenheit als das aufgabenorientierte, auf die Veränderung der Situation ausgerichtete Coping. Selbstbestärkendes Coping unterstützt die Zufriedenheit im Beruf, emotionsorientiertes Coping jedoch reduziert diese. Die Nutzung sozialer Ressourcen trägt ebenfalls zur Zufriedenheit im Beruf bei und wirkt somit nicht nur einer Erschöpfung

entgegen (Schwarzer & Knoll, 2007; Schoch et al., 2022), sondern stärkt den Ressourcenaufbau.

Nach spezifischen Bereichen differenzierte Anforderung (Hericks et al., 2022; Keller-Schneider, 2010), ihre Art der subjektiven Widerspiegelung (Lazarus & Launier, 1981) sowie der Umgang damit in unterschiedlichen Copingstrategien (Lazarus & Folkman, 1984; Kälin, 2004) sind für die Zufriedenheit im Beruf relevant. Unter gegenseitiger Kontrolle wird die erklärte Varianz erweitert. Die identifizierten Effekte bleiben mehrheitlich bestehen, schwächen sich jedoch ab; der positive Effekt der Beanspruchung durch Anforderungen der adressatenbezogenen Vermittlung und der negative Effekt der Beanspruchung durch Anforderungen der Rollenfindung sowie der positive Effekt des Gelingens der Kooperation in und mit der Schule verschwinden. Es zeigt sich einerseits eine gewisse Unabhängigkeit der Faktoren, die auf die Zufriedenheit einwirken, und andererseits auch die Möglichkeit der Einflussnahme über Copingstrategien auf die Wahrnehmung spezifischer Berufsanforderungen. Damit verweisen die Befunde auf Interventionsansätze, die sowohl an der Wahrnehmung und der Bearbeitung der Berufsanforderungen ansetzen können als auch an Copingstrategien im Umgang mit diesen. Damit kann nicht nur auf die Professionalisierung Einfluss genommen werden, sondern auch auf die Zufriedenheit im Beruf als positive Beanspruchungsfolge.

Folgende Limitationen können angemerkt werden: Die Ergebnisse identifizieren, gestützt auf die nach Rudow (1994) theoretisch begründete Modellierung von Belastung, Beanspruchung, Beanspruchungsreaktionen und Beanspruchungsfolgen, die Zufriedenheit im Beruf unterstützende bzw. reduzierende Faktoren. Aufgrund ihrer gleichzeitigen Erhebung lassen sich jedoch keine Kausalitäten ableiten. Die Zusammenhänge sind gegenseitig, ihre Gerichtetheit lässt sich jedoch durch die theoretische Modellierung begründen. Eine Erforschung der Bedeutung von Zufriedenheit im Beruf für die Wahrnehmung von Berufsanforderungen und den Umgang damit würde eine andere theoretische Modellierung erfordern. Um längerfristige Entwicklungen und kausale Zusammenhänge zu beleuchten, ist ein längsschnittliches Design erforderlich.

Die Befunde wurden mit Daten von berufseinsteigenden Lehrpersonen erarbeitet. Inwiefern sich die Befunde in anderen Berufsphasen replizieren lassen oder ob berufsphasenspezifische Wahrnehmungen von Bedeutung sind, bleibt offen.

Als Folgerungen lässt sich aus den Ergebnissen ableiten, dass sowohl die spezifischen beruflichen Anforderungen (Keller-Schneider, 2010), ihre Widerspiegelung (Rudow, 1994) als auch die Perspektive, aus welcher ihre Widerspiegelung erfasst wurde (Lazarus & Launier, 1981), differente Effekte hervorbringen, dass zudem Copingstrategien als Beanspruchungsreaktionen (Rudow, 1994) für die Zufriedenheit im Beruf von Bedeutung sind und dass diese eine gewisse Eigendynamik aufweisen.

Um die Zufriedenheit im Beruf zu steigern, kann somit sowohl an Sichtweisen auf die Relevanz von beruflichen Anforderungen, auf das Gelingen der Bewältigung und die zugrundeliegenden Kompetenzen sowie die Selbsteinschätzung und das Wirksamkeitserleben, auf die Regulation der Beanspruchung, die sich in der subjektiven Widerspiegelung zeigt, sowie auf vielfältige Copingstrategien eingewirkt werden. Über reflexionsorientierte Zugänge kann angeregt werden, die Wahrnehmung und Bearbeitung von Anforderungen sowie Copingstrategien anforderungsspezifisch und auf eine positive Beanspruchungsfolge ausgerichtet zu verändern (Kung & Chang, 2014), um die Zufriedenheit im Beruf zu stärken und über die individuelle Ebene hinaus zu einem positiven, von Eustress getragenen Schulklima (Kozusznik et al., 2015) und damit zu einer gelingenden Schulentwicklung (Grams Davy, 2017) sowie zur Lern-, Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung der Schüler*innen (Goetz et al., 2008; Klusmann & Richter, 2014) beizutragen.

Literatur

- Admiraal, W. & Kittelsen Røberg, H. I. (2023). Teachers' job demands, resources and their job satisfaction: Satisfaction with school, career choice and teaching profession of teachers in different career stages. *Teaching and Teacher Education*, 125, 104063. doi.org/10.1016/j.tate.2023.104063
- Baard, P. P., Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2004). Intrinsic Need Satisfaction. *Journal of Applied Social Psychology*, 34 (10), 2045–2068. doi.org/ 10.1111/j.1559-1816.2004.tb02690.x
- Bakker, A. B. & Demerouti, E. (2006). The Job Demands-Resources model: state of the art. *Journal of Managerial Psychology*, 22 (3), 309-328. doi.org/10.1108/02683940710733115
- Beijaard, D. (2019). Teacher learning as identity learning. *Teachers and Teaching* 25, 1-6. doi.org/10.1080/13540602.2019.1542871
- Berliner, D. C. (2001). Learning about and learning from expert teachers. *International Journal of Education Research*, 35 (5), 463-482. doi.org/10.1016/S0883-0355(02)00004-6
- Bieri, T. (2006). *Lehrpersonen: Hochbelastet und trotzdem zufrieden?* Bern: Haupt.
- Biesta, G., Priestley, M. & Robinson, S. (2015). The role of beliefs in teacher agency. *Teachers and Teaching*, 21 (6), 624-6. doi.org/10.1080/13540602.2015.1044325
- Blömeke, S., Houang, R., Hsieh, F. J. & Wang, T. Y. (2017). Effects of job motives, teacher knowledge and school context on beginning teachers' commitment to stay in the profession. In G. K. LeTendre & M. Akiba (Eds.), *International handbook of teacher quality and policy* (pp. 374–387). London: Routledge.
- Brosius, F. (2006). SPSS 14. Heidelberg: Redline.
- Buchwald, P. & Hobfoll, S. E. (2004). Burnout aus ressourcentheoretischer Perspektive. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 51 (4), 247-257.
- Buchwald, P., Schorn, N. & Morgenroth, S. (2011). Resource gains and losses in teachers. In P. Buchwald, K. Moore & T. Ringeisen (Eds.), *Stress and anxiety* (pp. 71-81). Berlin: Logos. doi.org/10.1007/978-3-531-93449-5_8
- Burić, I., Slišković, A. & Penezić, Z. (2019). Understanding teacher well-being. *Educational Psychology*, 39 (9), 1115-1118. doi.org/10.1080/01443410.2019.1577952
- Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Borgogni, L. & Steca, P. (2003). Efficacy beliefs as determinants of teachers' job satisfaction. *Journal of Educational Psychology*, 95, 821-832. doi.org/10.1037/0022-0663.95.4.821
- Collie, R. J., Shapka, J. D. & Perry, N. E. (2012). School climate and social-emotional learning: Predicting teacher stress, job satisfaction, and teaching efficacy. *Journal of Educational Psychology*, 104 (4), 1189-1204. doi.org/10.1037/a0029356

- Conley, S. & You, S. (2009). Teacher role stress, satisfaction, commitment, and intentions to leave: A structural model. *Psychological reports*, 105 (3), 771–786. doi.org/10.2466/PRO.105.3.771-786
- Cramer, C., Friedrich, A. & Merk, S. (2018). Belastung und Beanspruchung im Lehrerinnen- und Lehrberuf: Übersicht zu Theorien, Variablen und Ergebnissen in einem integrativen Rahmenmodell. *Bildungsforschung* 1, 1-23. doi.org/10.25539/bildungsforschun.v0i1.237
- Delgrande J., Kuntsche, E. & Sidler, J. (2005). Arbeitsüberforderung und -unzufriedenheit von Lehrpersonen in der Schweiz: Zusammenhänge mit Depressivität und somatischen Beschwerden. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 27 (1), 123-139. doi.org/10.25656/01:3685
- Dicke, T., Stebner, F., Linninger, C., Kunter, M., and Leutner, D. (2018). A longitudinal study of teachers' occupational well-being: Applying the job demands-resources model. *Journal Occupational Health Psychol.* 23, 262–277. doi.org/10.1037/ocp0000070
- Dicke, T. & Waldeyer, J. (2020). Belastung und Beanspruchung. In C. Cramer, J. König, M. Rothland & S. Blömeke (Hrsg.), *Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (S. 833–839). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Endler, N. S. & Parker, J. D. (1990). Coping inventory for stressful situations (CISS). Manual. Toronto: Multy-Health Systems, Inc. doi.org/10.1037/t13031-000
- Frisch, J. U., Häusser, J. A., van Dick, R. & Mojzisch, A. (2014). Making support work: The interplay between social support and social identity. *Journal of Experimental Social Psychology*, 55, 154–161. doi.org/10.1016/j.jesp.2014.06.009
- Gehrmann, A. (2013). Zufriedenheit trotz beruflicher Beanspruchungen? In M. Rothland, (Hrsg.), *Belastung und Beanspruchung im Lehrberuf* (2. Aufl., S. 175-190). Wiesbaden: Springer VS. doi.org/10.1007/978-3-531-18990-1
- Goetz, T., Frenzel, A.C. & Pekrun, R. (2008). Sozialklima in der Schule. In W. Schneider & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Handbuch der Pädagogischen Psychologie* (S. 503–514). Göttingen: Hogrefe.
- Gorgievski, M. J. & Hobfoll, S. E. (2008). Work can burn us out or fire us up. In J. R. B. Halbesleben (Ed.), *Handbook of stress and burnout in health care* (pp. 7-22). New York: Nova Science Publishers.
- Grams Davy, S. (2017). *Zufriedene Lehrer machen Schule*. Münster: Waxmann.
- Gruber, H. & Degner, S. (2016). Expertise und Kompetenz. In M. Dick, W. Marotzki & H. Mieg (Hrsg.), *Handbuch Professionsentwicklung* (S. 173-180). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Helsper, W. (2018). Lehrerhabitus. Lehrer zwischen Herkunft, Milieu und Profession. In A. Paseka, M. Keller-Schneider & A. Combe (Hrsg.), *Ungewissheit als Herausforderung für pädagogisches Handeln* (S. 105-140). Wiesbaden: Springer VS. doi.org/10.1007/978-3-658-17102-5
- Hericks, U. (2006). *Professionalisierung als Entwicklungsaufgabe*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hericks, U., Keller-Schneider, M. & Bonnet, A. (2022). Professionalität von Lehrerinnen und Lehrern in berufsbiographischer Perspektive. In M. Haring, C. Rohlfis & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Handbuch Schulpädagogik* (2. Aufl., S. 647-658). Münster: Waxmann utb. doi.org/10.36198/9783838587967
- Hericks, U., Sotzek, J., Rauschenberg, A., Wittek, D. & Keller-Schneider, M. (2018). Habitus und Normen im Berufseinstieg von Lehrerinnen und Lehrern. *Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung*, 7 (1) 65-80. doi.org/10.3224/zisu.v7i1.04
- Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B. (1959). *The motivation to work*. NewYork: Wiley.
- Hillert, A., Koch, S., Kiel, E., Weiß, S. & Lehr, D. (2014). Psychische Erkrankungen von Lehrkräften. *Empirische Pädagogik*, 28 (2), 190-204.
- Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources. *American Psychologist*, 44, 513-524. doi.org/10.1037/0003-066X.44.3.513
- Janke, W., Erdmann, G. & Kallus, W. (2002). *Stressverarbeitungsfragebogen (SVF)*. Göttingen: Hogrefe.
- Kälin, W. (2004). *Coping: Moderator oder Mediator zwischen Stressoren und Befinden?* Bern: Universität.
- Kansteiner, K. & Stamann, C. (2015). Zwischen Fremdsteuerung und Selbstentwicklung – Erwartungen, Realitäten, Bedarfe und Entwicklungspotential der Personalentwicklung in der Schule. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Keller-Schneider, M. (2010). *Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen*. Münster: Waxmann.

- Keller-Schneider, M. (2016). Professionalisierung ohne Beanspruchung? Diskussionsbeitrag zum Themenschwerpunkt: Burnout und Stress beim Übergang in den Lehrerberuf. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 63 (4), 305-314. doi.org/10.2378/peu2016.art24d
- Keller-Schneider, M. (2019). Die Bedeutung des Belastungserlebens von Lehrpersonen für das von den Schülerinnen und Schülern wahrgenommene Klassenklima, ihre Selbstwirksamkeit, ihr schulisches Selbstkonzept und ihre Motivation. *Empirische Pädagogik* 34 (4), 432-453. doi.org/10.5281/zenodo.515308
- Keller-Schneider, M. (2021). Entwicklungsaufgaben aus entwicklungspsychologischer sowie aus stress- und ressourcentheoretischer Perspektive als Zugang zur Professionalisierung von (angehenden) Lehrpersonen. In T. Leonhard, P. Herzmann & J. Kosinar (Hrsg.), „Grau, theurer Freund, ist alle Theorie“? Theorien und Erkenntniswege Schul- und Berufspraktischer Studien (S. 73-89). *Schulpraktische Studien und Professionalisierung*, Band 5. Münster: Waxmann. doi.org/10.5281/zenodo.4549405
- Keller-Schneider, M., Arslan, E., Kirchhoff, E., Maas, J. & Hericks, U. (2019). Herausforderungen im Berufseinstieg von Lehrpersonen. *Lehrerbildung auf dem Prüfstand*, 12 (1), 80-100. doi.org/10.5281/zenodo.3750853
- Keller-Schneider, M. & Hericks, U. (2022). Berufseinstieg. In T. Hascher, T. S. Idel & W. Helsper (Hrsg.), *Handbuch Schulforschung* (S. 1231-1250). Wiesbaden: Springer VS. doi.org/10.1007/978-3-658-24729-4
- Kiel, E. (2022). *Schulpädagogik. Normen - Theorien - Empirie*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. doi.org/10.36198/9783838558219
- Kienle, R., Knoll, N. & Renneberg, B. (2006). Soziale Ressourcen und Gesundheit. In B. Renneberg & P. Hammelstein (Hrsg.), *Gesundheitspsychologie* (S. 107-122). Berlin: Springer.
- Klassen, R. M. & Chui, M. M. (2011). The occupational commitment and intention to quit of practicing and pre-service teachers: The influence of self-efficacy, job stress and teaching context. *Contemporary Education Psychology*, 36, 114-129. doi.org/10.1016/j.cedpsych.2011.01.002
- Klusmann, U., Kunter, M., Trautwein, U. & Baumert, J. (2006). Lehrerbelastung und Unterrichtsqualität aus der Perspektive von Lehrenden und Lernenden. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 20 (3), 161-173. doi.org/10.1024/1010-0652.20.3.161
- Klusmann, U. & Philipp, A. (2014). Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf: Zum Stand der empirischen Forschung. In E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland (Hrsg.), *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf* (2. Aufl., S. 1014-1022). Münster: Waxmann.
- Klusmann, U. & Richter, D. (2014). Beanspruchungserleben von Lehrkräften und Schülerleistung. *Zeitschrift für Pädagogik*, 60 (2), 202-224. doi.org/10.25656/01:14654
- Kozusznik, M. W., Rodriguez, I. & Peiró, J. M. (2015). Eustress and distress climates in teams. *International Journal of Stress Management*, 22 (1), 1-23. doi.org/10.1037/a0038581
- Krause, A. & Dorsemagen, C. (2014). Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf – Arbeitsplatz- und bedingungsbezogene Forschung. In E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland (Hrsg.), *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf* (2. Aufl., S. 987-1013). Münster: Waxmann.
- Krause, A., Dorsemagen, C. & Baeriswyl, S. (2013). Zur Arbeitssituation von Lehrerinnen und Lehrern. In M. Rothland (Hrsg.), *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf* (2. vollständig überarbeitete Auflage, S. 61-80). Wiesbaden: Springer VS. doi.org/10.1007/978-3-531-18990-1
- Kung, C. & Chan, C. (2014). Differential roles of positive and negative perfectionism in predicting occupational eustress and distress. *Personality and Individual Differences*, 58 (1), 76-81. doi.org/10.1016/j.paid.2013.10.011
- Lauerermann, F. & König, J. (2016). Teachers' professional competence and wellbeing. *Learning and Instruction*, 45, 9-19. doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.06.006
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal and coping*. New York: Springer.
- Lazarus, R. S. & Launier, R. (1981). Stressbezogene Transaktionen zwischen Person und Umwelt. In J. R. Nitsch, (Hrsg.), *Stress* (S. 213-259). Bern: Huber.
- Madigan, D. J. & Curran, T. (2021). Does burnout affect academic achievement? A meta-analysis of over 100,000 students. *Educational Psychology Review*, 33, 387-405. doi.org/10.1007/s10648-020-09533-1
- Madigan, D. & Kim, L. (2021). Does teacher burnout affect students? *International Journal of Educational Research*, 105, 101714. doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101714

- McLean, L., Taylor, M. & Jimenez, M. (2019). Career choice motivations in teacher training as predictors of burnout and career optimism in the first year of teaching. *Teaching and Teacher Education*, 85, 204-214. doi.org/10.1016/j.tate.2019.06.020
- Lehr, D. (2014). Belastung und Beanspruchung im Lehrberuf. In E. Terhart, M. Rothland, H. Bennewitz. *Forschung zum Lehrerberuf* (2. Aufl., S. 947-967). Münster: Waxmann.
- Lent, R. W. & Brown, S. D. (2006). Integrating person and situation perspectives on work satisfaction: A social-cognitive view. *Journal of Vocational Behavior*, 69 (2), 236-247. doi.org/10.1016/j.jvb.2006.02.006
- Maas, J., Schoch, S., Scholz, U. & Keller, R. (2021). Teachers' Perceived Time Pressure, Emotional Exhaustion, and the Role of Social Support from the School Principal. *Social Psychology of Education*, 24, 441-464. doi.org/10.1007/s11218-020-09605-8
- Malinen, O. P. & Savolainen, H. (2016). The effect of perceived school climate and teacher efficacy in behaviour management on job satisfaction and burnout. *Teaching and Teacher Education*, 60, 144-152. doi.org/10.1016/j.tate.2016.08.012
- Muthén, L.K. & Muthén, B. (2015). *Mplus user's guide*. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.
- Nerdinger, F. W. (2019). Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit. In F. W. Nerdinger, G. Blickle, & N. Schaper (Hrsg.), *Arbeits- und Organisationspsychologie* (S. 464-486). Berlin, Heidelberg: Springer. doi.org/10.1007/978-3-662-56666-4
- Neugebauer, U. & Wilbert, J. (2010). Zum Zusammenhang zwischen Bewältigungsstil und Burnout-Symptomen bei Lehrkräften der Förderschule. *Empirische Sonderpädagogik*, 3 (1), 69-82. doi.org/10.25656/01:9349
- OECD (2014). Indicator D3: How much are teachers paid? In *Education at a Glance 2014*. OECD Indicators. OECD Publishing. doi.org/10.1787/888933119815
- Reeves, P.M., Pun, W.H. & Chung, K.S. (2017). Influence of teacher collaboration on job satisfaction and student achievement. *Teaching and Teacher Education* 67, 227-236. doi.org/10.1016/j.tate.2017.06.016
- Richey, P. & Fischer, N. (2019). Belastete Lehrkollegien – schlechtes Beziehungsklima? *Empirische Pädagogik* 34 (4), 414-432.
- Rohmert, W. & Rutenfranz, J. (1975). *Arbeitswissenschaftliche Beurteilung der Belastung und Beanspruchung an unterschiedlichen industriellen Arbeitsplätzen*. Bonn: Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung.
- Rothland, M. (Hrsg.). (2013). *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf. Modelle, Befunde, Interventionen* (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Springer. doi.org/10.1007/978-3-531-18990-1
- Rothland, M. (2022). Beanspruchung, Belastung und Gesundheit im Lehrerinnen- und Lehrerberuf. In M. Harring, C. Rohlf, & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.). *Handbuch Schulpädagogik* (2. Aufl., S. 683-695). Münster: Waxmann. doi.org/10.36198/9783838587967
- Rudow, B. (1994). *Die Arbeit des Lehrers*. Bern: Huber.
- Sandmeier, A., Baeriswyl, S., Krause, A. & Muehlhausen, J. (2022). Work until you drop: Effects of work overload, prolonging working hours, and autonomy need satisfaction on exhaustion in teachers. *Teaching and Teacher Education*, 118, 103843. doi.org/10.1016/j.tate.2022.103843
- Sandmeier, A. & Mandel, D. (2021). Arbeitsengagement zur Messung von positiver beruflicher Beanspruchung im Lehrberuf – eine berufsübergreifende Validierung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 35 (4), 275-290. doi.org/10.1024/1010-0652/a000278
- Sandmeier, A. & Mühlhausen, J. (2020). Was hält Lehrpersonen in der Schule? (WahLiS-Studie). *Belastungen und Ressourcen auf Schulebene*. Goldau: Pädagogische Hochschule Schwyz. doi.org/10.5281/zenodo.3595206
- Scheuch, K., Haufe, E. & Seibt, R. (2015). Lehrergesundheit. *Deutsches Ärzteblatt*, 112, 347-356. doi.org/10.3238/arztebl.2015.0347
- Schoch, S., Keller, R., Scholz, U., Maas, J. et al. (2022). Satisfying the Need for Relatedness Among Teachers. *Frontiers in Education*, March 2022. doi.org/10.3389/feduc.2022.851819
- Schult, J., Münzer-Schrobigden, M. & Sparfeldt, J. R. (2014). Belastet, aber hoch zufrieden? Arbeitsbelastung von Lehrkräften im Quer- und Längsschnitt. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 22, 61-67. doi.org/10.1026/0943-8149/a000114

- Schwarzer, R. & Knoll, N. (2007). Functional roles of social support within the stress and coping process. *International Journal of Psychology*, 42 (4), 243-252. doi.org/10.1080/00207590701396641
- Selye, H. (1976). *Stress of life*. New York: McGraw-Hill.
- Semmer, N. K., Jacobshagen, N., Meier, L. L., Elfering, A., Beehr, T. A., Kälin, W. et al. (2015). Illegitimate tasks as a source of work stress. *Work and stress*, 29 (1), 32–56. doi.org/10.1080/02678373.2014.1003996
- Somerfield, M. R. & McCrae, R. R. (2000). Stress and coping research. *American Psychologist*, 55 (6), 620-625. doi.org/10.1037/0003-066X.55.6.620
- Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher burnout. *Teaching and Teacher Education*, 26, 1059-1069. doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILSHS.60.83
- Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2011). Teacher job satisfaction and motivation to leave the teaching profession. *Teaching and Teacher Education* 27, 1029-1038. doi.org/10.1016/j.tate.2011.04.001
- Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2015). Job satisfaction, stress and coping strategies in the teaching profession. *International Education Studies* 8 (3), 181–192. doi.org/10.5539/ies.v8n3p181
- Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2018). Job demands and job resources as predictors of teacher motivation and well-being. *Soc. Psychol. Educ.* 21, 1251–127. doi.org/10.1007/s11218-018-9464-9468
- Spilt, J. L., Koomen, H. M. & Thijs, J. T. (2011). Teacher wellbeing: The importance of teacher-student relationships. *Educational Psychology Review*, 23 (4), 457–477. doi.org/10.1007/s10648-011-9170-y
- Tartwijk, J., Zwart, R. & Wubbels, T. (2017). Developing teachers' competences with the focus on adaptive expertise in teaching. In D. J. Clandinin & J. Husu (Eds.), *The sage handbook of research on teacher education* (Vol. 2, pp. 820-833). London: Sage. doi.org/10.4135/9781526402042
- Terhart, E. (2011). *Lehrerberuf und Professionalität*. *Zeitschrift für Pädagogik*, 57, 202-224. doi.org/10.25656/01:7095
- Toropova, A., Myrberg, E. & Johansson, S. (2021). Teacher job satisfaction: the importance of school working conditions and teacher characteristics. *Educational Review*, 73 (1), 71-97. doi.org/10.1080/00131911.2019.1705247
- van Dick, R. & Stegemann, S. (2013). Belastung, Beanspruchung und Stress im Lehrerberuf - Theorie und Modell. In M. Rothland (Hrsg.), *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf* (2. vollständig überarbeitete Aufl., S. 61-80). Wiesbaden: Springer VS. doi.org/10.1007/978-3-531-18990-1
- Wesselborg, B. & Bauknecht, J. (2022). Belastungs- und Resilienzfaktoren vor dem Hintergrund von psychischer Erschöpfung und Ansätzen der Gesundheitsförderung im Lehrerberuf. *Präventive Gesundheitsforschung*. doi.org/10.1007/s11553-022-00955-z
- Zee, M. & Koomen, H. (2016). Teacher Self-Efficacy and Its Effects on Classroom Processes, Student Academic Adjustment, and Teacher Well-Being: A Synthesis of 40 Years of Research. *Review of Educational Research*, 86 (4), 981-1015. doi.org/10.3102/0034654315626801

Autorin

Prof. Dr. Manuela Keller-Schneider, Pädagogische Hochschule Zürich
 Korrespondenz an: m.keller-schneider@phzh.ch